

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA URBANA UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ATRAVÉS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

ELMO BISPO DE OLIVEIRA¹
LAURA TORRES OLIVEIRA PEIXOTO²
VIVIAN DE OLIVEIRA FERNANDES³
MAURO JOSÉ ALIXANDRINI JR⁴

¹Universidade Federal da Bahia – elmo_bispo@hotmail.com

²Universidade Federal da Bahia – laurapeixoto@ufba.br

³Universidade Federal da Bahia – vivian.fernandes@ufba.br

⁴Universidade Federal da Bahia – mauro.alixandrini@ufba.br

O uso de inteligência artificial (IA) está inserido em diversos contextos da sociedade, pois proporciona otimização do tempo, análises de grandes conjuntos de dados, redução de custos, suporte à criatividade, inovação, entre outros. Dessa forma, está em ascensão os diversos usos de IA nas ciências geoespaciais. De acordo com [1], diversas pesquisas estão utilizando IA para conseguirem resolver suas problemáticas geográficas tanto quantitativamente quanto qualitativamente. A forma como a gestão urbana consegue organizar o espaço ou planejar atividades depende de uma estrutura eficiente de atualização cartográfica. Conforme [2], no processo de atualização cartográfica acontece a incorporação de novas informações, ou a exclusão de dados imprecisos. Sendo assim, a atualização cartográfica no mapeamento topográfico em escala grande é um processo delicado e conseqüentemente agrega muitos desafios, dada a dinâmica do espaço urbano. Através de produtos aerofotogramétricos, como ortomosaicos, é possível realizar a atualização cartográfica através da análise temporal. Com a IA é possível otimizar o processo e visualizar o aumento da mancha urbana e respectivas áreas de expansão. Segundo [3], o plugin de código aberto *Deepness* no software *QGIS*, possibilita o uso de modelos de redes neurais em qualquer camada raster. Este suporta tarefas automáticas como regressão, segmentação e detecção de objetos. Para o processo de atualização cartográfica, a tarefa mais adequada que deve ser programada no plugin é a segmentação, pois permite identificação dos objetos. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a segmentação gerada por vetorização automática com a intenção de ser utilizado no processo de atualização cartográfica através do plugin *Deepness na versão 3.34*. Como insumo, o ortomosaico de parte do município de Nilo Peçanha/Bahia foi utilizado e adquirido a partir de uma Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) multirotor Mavic Air 2S e, para garantir a precisão adequada, foram utilizados dois pontos de apoio e dois pontos de checagem. Como esse RPA não possui RTK (*Real time Kinematic*) e PPK (*Post Processed Kinematic*) embarcado, foi imprescindível a utilização de GNSS (*Global Navigation Satellite System*) para coleta de coordenadas com precisão, sendo o método relativo estático-rápido escolhido de acordo com [5]. O erro total para os pontos de apoio foi de 9 mm e o erro total para os pontos de checagem foi de 25 cm. A altura de voo no levantamento foi de 80 m, o GSD obtido foi de 2.24 cm/px, a área total imageada foi de 17,6 ha. Com essas informações foi possível utilizar esse ortomosaico para conferência de edificações e detalhamentos, tanto manualmente como de forma automatizada. As informações de como o plugin foi desenvolvido estão todas disponíveis no seu repositório do *Github* [6], assim como os modelos pré-treino para segmentação de uso e ocupação do solo, segmentação de edificações, segmentação agrícola, dentre outros. O processamento do plugin *Deepness* ocorre a partir do ortomosaico carregado no input do algoritmo, o passo mais importante é a criação de uma camada vetorial de treinamento, ou máscara de treinamento, pois essa camada vai instruir o algoritmo para detecção automática. De acordo com [4], detecções automáticas tem como principal vantagem o recobrimento de grandes áreas em tempo hábil. O conceito utilizado nessas técnicas são o *Machine Learning* e o *Deep Learning*. Ainda com [4], a detecção de edificações por *Deep Learning*, pode ser implementada por segmentação semântica, detecção de objetos e arquiteturas de segmentação de instâncias. Para esse estudo, a melhor opção foi a segmentação com foco nas edificações em um ortomosaico. O próximo passo foi a seleção

do modelo pré-treinado, sendo este modelo específico para segmentação de edificações. Logo, o processamento inicial do plugin foi o treinamento do modelo, tendo como resultado duas saídas: *building* (construção) e *background* (tudo que não foi considerado pelo modelo como edificação). A etapa seguinte é o processamento a partir do modelo treinado e análise do resultado do processamento. Como resultado, do processamento através da figura 1 foram obtidos os vetores das edificações. O tempo de processamento para a área objeto de análise foi de 15 min. O total de edificações extraídas foi de 208 feições. Na área objeto, percebeu-se a existência de diferentes classes como vegetação, solo exposto, asfalto e hidrografia, mesmo assim o modelo não se confundiu e gerou como resultado apenas o que era edificação ou que tinha características similares. Contudo, algumas edificações não foram vetorizadas. Totalizando 223 edificações não vetorizadas de um universo de 431, isso representa 48,25 % do total. Analisando as edificações que foram vetorizadas pelo plugin, 61 edificações foram vetorizadas de forma equivocada, representando 29,32 % do total de 208 feições. Verificou-se também que o processo automático teve dificuldade na vetorização das edificações. Notou-se que quando as edificações estão muito próximas umas das outras, o algoritmo vetoriza as duas como uma só edificação, o que complicaria nos casos onde as feições de interesse estão muito próximas como em algumas áreas urbanas. Através da análise visual percebeu-se que os resultados se mostraram promissores, visto a velocidade de processamento do algoritmo, mas ainda assim não supera a vetorização manual. Como aplicações futuras, a pretensão é testar o algoritmo em áreas onde as edificações são espacializadas de maneira ordenada, alterar a resolução do pixel de treinamento, além do aumento da área de abrangência a ser mapeada. Espera-se que assim possam ser feitos voos com o RPA com menor altura de voo para obtenção de mais detalhes das edificações, o que possivelmente poderão melhorar o resultado do modelo pré-treinado, ou partir para uma análise mais focada no algoritmo como ele é *open source*, alguma mudança nos parâmetros poderá trazer resultados mais significativos.

Figura 1 – Mapa comparativo entre a vetorização manual e por aprendizado de máquina.

Fonte: Autores (2024).

- [1] KANG, Y.; GAO, S.; ROTH, R. Artificial intelligence studies in cartography: a review and synthesis of methods, applications, and ethics. *CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE*, 18 jan. 2024.
- [2] HAJIHEIDARI, A.; DELAVAR, M. R.; RAJABIFARD, A. Smart Urban Cadastral Map Enrichment—A Machine Learning Method. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, v. 13, n. 3, p. 80, 4 mar. 2024.
- [3] ASZKOWSKI, P. et al. Deepness: Deep neural remote sensing plugin for QGIS. *SoftwareX*, v. 23, p. 101495, jul. 2023.
- [4] ACHANCCARAY, P. et al. Automatic Detection of Specific Constructions on a Large Scale Using Deep Learning in Very High-Resolution Airborne Imagery: The Case of Steel Construction System Halls of the High Modernism Period. *PFG – Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science*, v. 91, n. 3, p. 189–209, jun. 2023.
- [5] BRASIL. Acilayne Freitas de Aquino. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Manual Técnico de Posicionamento: Brasília: Incra, 2013. 25 p.
- [6] PRZEMYSŁAW ASZKOWSKI (Polônia). Tutorial de criação de modelo (Python). 2022. Disponível em: https://qgis-plugin-deepness.readthedocs.io/en/latest/creators/creators_tutorial.html. Acesso em: 22 jul. 2024.